

PERGUNTA

QUERO SABER SE VAI SUBIR OU DESCER A PARTIR DO PRESENTE INDEX

Hoje é segunda feira, e o bitcoin suportou a remoção de liquidez na casa dos 59 mil dólares. Não é possível saber se foi devido a diminuição nas vendas ou aumento de compras, mas provavelmente é a mistura ambos. Um ponto interessante é que a liquidez está bem abaixo do que estava no final de semana, entretanto, no final de semana o preço buscou suporte em 59k, enquanto hoje com a liquidez menor o preço sustenta 63, ou seja, não me parece institucional segurando preço, mas o varejo uma vez que o institucional aumentaria também a liquidez.

PERGUNTA

QUERO SABER SE VAI SUBIR OU DESCER A PARTIR DO PRESENTE INDEX

No curto prazo o movimento sugere que a pressão vendedora diminuiu, uma vez que o ativo está se sustentando com menor liquidez, o ponto de atenção aqui é que com menos liquidez uma grande ordem derrubará o preço com mais facilidade. Abaixo vemos a liquidez se movendo para baixo.

Analisando a estrutura, podemos ver alguns detalhes que serão importantes para nossa conclusão.

Podemos ver que há tentativas de movimentação para cima, ou seja, tentativas de fazer o preço subir., portanto, tem compradores de curto prazo forçando uma tentativa de criar alta, se o mercado permanecer assim por mais tempo, talvez seja possível operar bounce buscando repique de alta, entrando no suporte e saindo levemente abaixo da resistência com stop apertado.

PERGUNTA

QUERO SABER SE VAI SUBIR OU DESCER A PARTIR DO PRESENTE INDEX

no curto prazo a tendência é de subir levemente, mas enfrentara resistências, pois a liquidez está baixa e como o preço não sobe com força é porque não é o institucional.

No gráfico de 1 hora é o mesmo cenário anterior

o gráfico de 4 horas nos mostra que entrou força compradora, ou seja, novos negociadores, mas ainda incapaz de fazer o preço subir.

O gráfico diário mostra que a reação do varejo foi corte na tentativa de segurar o preço, estão vendo como oportunidade. Certamente não foi compras feita por fundos, o preço subiu muito com pouca liquidez. Como já temos alguns dias nessa posição, o ativo pode ter achado um ponto de suporte o que nos permite hipostenizar que para longo prazo e para quem acredita no projeto bitcoin é um bom ponto de entrada. É importante deixar Stop programado para evitar perdas e permitir recompra em posições mais vantajosas. Se eventualmente o mercado derreter.

PERGUNTA

QUERO SABER SE VAI SUBIR OU DESCER A PARTIR DO PRESENTE INDEX

No curto prazo há viés de alta, no longo prazo está indefinido, pois não há confirmações, devemos observar a liquidez está baixa, se ela cair inviabiliza a saída dos próprios institucionais, uma vez que a posição deles fica enfraquecida e as vendas serão contra eles.

Neste momento, 14:55, o volume tem se mantido baixo embora o preço tenha oscilado. Não mostra força e o mercado está com medo extremo

O painel nos confirma a análise anterior, mesmo com leve viés de alta, isso ocorrer com baixa liquidez e baixo volume, o que faz ser operações arriscadas e sem vantagem clara. Operar apenas com scalp buscando repiques. Indispensável stop apertadíssimo
 Comprar para holder, nesse momento, o mais interessante será DCA espaçado já que não há consenso de timeframes.

Observe o Rsi, está sobre vendido, nos dando a expectativa de que as vendas pesadas já aconteceram, mas no painel seguinte em um timeframe menor vemos o RSI próximo de sobre comprado que geralmente é acima de 70, o que nos mostra que no curto espaço de tempo é possível que o topo esteja próximo, exceto se houver algum fato novo.

Essas informações nos mostra que a resistência está próxima do 64 mil dólares, a confirmação para alta deve ser essa resistência passar a piso se tornando suporte. A principio, para longo prazo, o gráfico diário apresenta um engolfo de alta não confirmado. O que confirma o leve viés de alta, caso não haja mais saídas agressivas.

Operadores de longo prazo estão travados na posição, se não venderam ate agora é porque vao sustentar esse nível se não cair mais. Conforme podemos ver no painel, a zone de compra foi por polta de 77 mil dolares

Os poucos novos entrantes, permanecem na posição, pois entraram próximo do melhor preço . O melhor peço é obviamente o mais baixo, entretanto, é extremamente dificil achar o menor preço, por isso, por definição, estamos tratando como melhor o preço o local onde houve mais volume e chamamos de POC

Leitura confirmada pelo vwap e pelos ranges

PERGUNTA

QUERO SABER SE VAI SUBIR OU DESCER A PARTIR DO PRESENTE INDEX

Analisando os indicadores acima, para fazer daytrade, confirmamos, leve viés de alta para curto prazo, principalmente scalp e intraday. Curto prazo é uma definição muito ampla, portanto será mais razoável entender como análise de dia até amanhã o mesmo horário operando bounce, ou seja, long no pullback.

Análise confirmada por wyckoff

Acumulação no curto prazo e markdown no longo prazo

Analiseemos novamente a liquidez

BTCUSD

Liquidez abaixo da média. Book fino — qualquer volume move o preço.

\$ 1.505.638 USD

Composição agora

BID 78.4% — \$ 1.179.750 ASK 21.6% — \$ 325.888

EVOLUÇÃO HISTÓRICA **ENCOLHENDO**

PERÍODO	LIQ. MÉDIA	VS AGORA	BID %	ASK %
1h	\$ 1.332.043	+19.0%	60.1% <small>ask</small>	39.9%
3h	\$ 1.700.541	-11.5%	57.6% <small>ask</small>	42.4%
6h	\$ 2.339.603	-35.6%	41.0% <small>ask</small>	59.0%
12h	\$ 2.075.750	-27.5%	43.6% <small>ask</small>	56.4%
24h	\$ 3.049.919	-50.6%	45.7% <small>ask</small>	54.3%
72h	\$ 3.049.919	-50.6%	45.7% <small>ask</small>	54.3%
--- LONGO PRAZO ---				
7d	\$ 3.049.919	-50.6%	45.7% <small>ask</small>	54.3%
14d	\$ 3.049.919	-50.6%	45.7% <small>ask</small>	54.3%
30d	\$ 3.049.919	-50.6%	45.7% <small>ask</small>	54.3%

LEITURA DE LONGO PRAZO

Possível Acumulação

BID crescendo consistentemente nos últimos 7 e 30 dias. Compradores aumentando posição gradualmente. Monitorar se preço acompanha.

ETHUSD

Liquidez abaixo da média. Book fino — qualquer volume move o preço.

\$ 1.790.769 USD

Composição agora

BID 65.3% — \$ 1.169.043 ASK 34.7% — \$ 621.426

EVOLUÇÃO HISTÓRICA **ENCOLHENDO**

PERÍODO	LIQ. MÉDIA	VS AGORA	BID %	ASK %
1h	\$ 1.736.920	+3.1%	61.3% <small>ask</small>	38.7%
3h	\$ 1.691.853	+5.8%	60.3% <small>ask</small>	39.7%
6h	\$ 1.875.441	-4.5%	48.0% <small>ask</small>	52.0%
12h	\$ 1.782.233	+0.5%	52.0% <small>ask</small>	48.0%
24h	\$ 2.298.367	-22.1%	53.2% <small>ask</small>	46.8%
72h	\$ 2.298.367	-22.1%	53.2% <small>ask</small>	46.8%
--- LONGO PRAZO ---				
7d	\$ 2.298.367	-22.1%	53.2% <small>ask</small>	46.8%
14d	\$ 2.298.367	-22.1%	53.2% <small>ask</small>	46.8%
30d	\$ 2.298.367	-22.1%	53.2% <small>ask</small>	46.8%

LEITURA DE LONGO PRAZO

Possível Acumulação

BID crescendo consistentemente nos últimos 7 e 30 dias. Compradores aumentando posição gradualmente. Monitorar se preço acompanha.

SOLUSD

Liquidez abaixo da média. Book fino — qualquer volume move o preço.

\$ 4.185.118 USD

Composição agora

BID 54.3% — \$ 2.274.200 ASK 45.7% — \$ 1.910.918

EVOLUÇÃO HISTÓRICA **ENCOLHENDO**

PERÍODO	LIQ. MÉDIA	VS AGORA	BID %	ASK %
1h	\$ 4.322.866	-3.2%	54.2% <small>ask</small>	45.8%
3h	\$ 4.441.406	-6.8%	63.9% <small>ask</small>	46.1%
6h	\$ 4.548.957	-8.0%	50.5% <small>ask</small>	49.5%
12h	\$ 4.436.185	-5.7%	48.4% <small>ask</small>	51.6%
24h	\$ 5.164.859	-19.0%	52.7% <small>ask</small>	47.3%
72h	\$ 5.164.859	-19.0%	52.7% <small>ask</small>	47.3%
--- LONGO PRAZO ---				
7d	\$ 5.164.859	-19.0%	52.7% <small>ask</small>	47.3%
14d	\$ 5.164.859	-19.0%	52.7% <small>ask</small>	47.3%
30d	\$ 5.164.859	-19.0%	52.7% <small>ask</small>	47.3%

LEITURA DE LONGO PRAZO

Neutro

Sem tendência clara de acumulação ou distribuição no longo prazo.

BCHUSD

Liquidez abaixo da média. Book fino — qualquer volume move o preço.

\$ 760.755 USD

Composição agora

BID 63.8% — \$ 485.536 ASK 36.2% — \$ 275.219

EVOLUÇÃO HISTÓRICA **ENCOLHENDO**

PERÍODO	LIQ. MÉDIA	VS AGORA	BID %	ASK %
1h	\$ 779.907	-2.5%	64.1% <small>ask</small>	35.9%
3h	\$ 786.945	-3.2%	59.2% <small>ask</small>	40.8%
6h	\$ 1.057.101	-28.0%	68.5% <small>ask</small>	31.5%
12h	\$ 1.390.241	-45.3%	76.5% <small>ask</small>	23.5%
24h	\$ 1.192.098	-36.2%	73.1% <small>ask</small>	26.9%
72h	\$ 1.192.098	-36.2%	73.1% <small>ask</small>	26.9%
--- LONGO PRAZO ---				
7d	\$ 1.192.098	-36.2%	73.1% <small>ask</small>	26.9%
14d	\$ 1.192.098	-36.2%	73.1% <small>ask</small>	26.9%
30d	\$ 1.192.098	-36.2%	73.1% <small>ask</small>	26.9%

LEITURA DE LONGO PRAZO

Possível Distribuição

ASK crescendo nos últimos 7 e 30 dias. Vendedores aumentando presença. Compradores recuando. Cuidado com queda de suporte.

15:28 08/06/2026